

SILIKAGEL NAMLIKNI YUTUVCHI AJOYIB MODDA

M.H.Raxmonberdiyeva

Namanagan davlat texnika universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754240>

Anotatsiya. Silikagel amorf kremniy dioksididan iborat, eng yahshi namlikni yutuvchi modda bo'lib, o'zining yuqori samaradorligi va qayta tiklanish imkoniyati bilan ajralib turadi. Boshqa namlikni yutuvchi moddalar ham bor ammo qattiq modda emas saqlash sharoiti ham cheklangan. Silikagel kichik bo'lishiga qaramay juda foydalidir. U mahsulotingizni namlikdan saqlaydi, saqlash muddatini uzaytiradi va sifatini saqlab qolishligiga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Silikagel ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$), natriy silikat, suvli shisha, qizdirish, g'ovakli, namlik, amorf, kobalt xlorid, filtr.

Silikagel namlikni yutuvchi (adsorbsiyalovchi) xususiyatga ega ajoyib quriyuvchi (desikant) modda hisoblanadi. Odatda mayda donador yoki granulalar shaklida bo'ladi. Namlik yutish xususiyati o'zidan 30-40 % gacha namlikni o'ziga yuta oladi. Laboratoriyada havo quritgich sifatida ishlatiladi. Eng keng tarqalgan qurituvchi silikagel, inert, toksik bo'lmagan, suvda erimaydigan oq rangli qattiq moddadir. Silikagel – bu kuchli adsorbent bo'lib, havodagi namlikni o'ziga tortish xususiyatiga ega amorf kremniy dioksiddir ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$). Sanoatda keng qo'llaniladi: Bu sohalar elektronika, dori-darmon, oziq-ovqat va charm mahsulotlarini qadoqlashda namlikdan himoya qilish uchun ishlatiladi. Qayta ishlatish mumkin: Silikagel qizdirish ($120-150^\circ\text{C}$) orqali quritilib, yana namlikni yutish xususiyatiga ega bo'ladi. Namlik darajasini ko'rsatadigan indikatorli turlari mavjud: masalan, kobalt xlorid bilan bo'yalgan silikagel quruq holatda ko'k, nam holatda pushti rangga aylanadi. Kimyoviy jihatdan inert va zaharli emas (lekin iste'mol qilish mumkin emas), bu esa uni xavfsiz texnik materialga aylantiradi. Yuqori g'ovaklilik va yuzasi katta bo'lganligi sababli, juda kichik miqdorda ham katta hajmdagi namlikni yuta oladi.

Silikagel sanoatda maxsus texnologiyalar asosida ishlab chiqiladi. Unga bo'lgan talab va ehtiyoj yuqori bo'lganligi bois yiliga tonnalab ishlab chiqarilmoqda. Silikagel ishlab chiqarishda asosiy hom ashyo bu natriy silikat (Na_2SiO_3) – suvli shisha deb ham ataladi. Bu modda quyidagi reaksiya orqali tayyorlanadi:

Kremniy dioksid (qum) + natriy gidroksid → natriy silikat + suv

Natriy silikat eritmasi kislotali muhit bilan aralashtiriladi. Odatda sulfat kislotasi (H_2SO_4) ishlatiladi: Bu reaksiya natijasida silikagel ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) hosil

bo'ladi. Bu shilimshiq, yarim qattiq modda. Hosil bo'lgan gel ichida qolgan tuzlar masalan, Na_2SO_4 yuvib tashlanadi. Bu jarayon toza suv yordamida amalga oshiriladi. Gel bir necha soat yoki kun davomida qattiqlashadi. Bu jarayonda u o'zining g'ovakli tuzilmasini shakllantiradi. gel quritiladi. Quritish harorati va bosimiga qarab turli xil silikagel turlari olinadi. Oddiy silikagel 60-120 °C da quritiladi .Faollashtirilgan silikagel - yuqori harorat va maxsus sharoitda quritiladi

Quritilgan silikagel maydalanib, zarrachalar (granularlar) holiga keltiriladi. So'ngra u filtr paketlarga yoki kichik sumkachalarga qadoqlanadi (odatda **“Do not eat”** degan yozuv bo'ladi). Rangli indikatorlar qo'shish: Masalan, kobalt xlorid qo'shib, gel namlikka sezgir bo'ladi (quruq holatda ko'k, ho'l holatda pushti holatga o'tadi) Bu esa uni qanday holatda ishlatishimizda yordamchi bo'ladi. Faollashtirish yuqori haroratda qo'shimcha ishlov berilib, adsorbsiya qobiliyati oshiriladi.

Mahsulotlarni quritishda qurutuvchi agent hisoblanadi. Mahsulotlarni quruq saqlashi ko'plab soxalarda ishlatilishiga keng yo'l ochib beradi.Mahsulot namligini yutib moddalar sifati va mahsulot xavfsizligini ta'minlashi muhim ahamyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A. A. Kimyo va atrof-muhit: sanoatda qo'llaniladigan sorbentlar. Toshkent: Fan nashriyoti. (2018).
2. Tojiboyev, B. TUmumiy kimyo. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. . (2020).
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi Dori vositalarining saqlanishi bo'yicha uslubiy qo'llanma. (2019).
4. Callister, W. D. Materials Science and Engineering: An Introduction. Wiley. (2014).
5. Iler, R. K. (The Chemistry of Silica: Solubility, Polymerization, Colloid and Surface Properties, and Biochemistry. Wiley-Interscience (1979).
6. Silica Gel Product Data Sheet – <https://www.sigmaaldrich.com>
7. Britannica Encyclopedia – Silica Gel.
<https://www.britannica.com/science/silica-gel>

